

Granulés, poudres et flocons plastiques : une source majeure de microplastiques dans l'environnement

Devenir, effets et stratégies d'atténuation

Introduction

Les plastiques sont des matériaux composés entièrement ou partiellement de polymères synthétiques ou semi-synthétiques¹. Les microplastiques sont de petits fragments de plastique (plus grande dimension ≤ 5 mm). Ils sont largement répandus dans l'environnement, et leur nocivité a été mise en évidence à plusieurs niveaux d'organisation biologique.^{2,3} Les microplastiques proviennent de multiples sources. On les classe généralement en deux catégories : les microplastiques primaires, qui sont fabriqués à une taille < 5 mm, comme les granulés plastiques industriels ainsi que les particules ajoutées intentionnellement à des produits tels que les peintures⁴ et les cosmétiques⁵ ; et les microplastiques secondaires, issus de l'usure d'objets de plus grande taille, notamment les pneus⁶, les textiles⁷ et les débris plastiques. On estime que 10 à 40 millions de tonnes de microplastiques sont libérés dans l'environnement chaque année³. Les microplastiques étant persistants et ne pouvant être éliminés facilement, les interventions visant à minimiser leurs rejets dans l'environnement sont essentielles.

Ce document se concentre sur les granulés plastiques, dont les rejets sont reconnus comme la troisième source de microplastiques rejetés accidentellement, et qui constituent donc une source importante de pollution plastique. Les estimations mondiales des rejets de granulés plastiques varient de 450 000 à 848 000 tonnes par an, ces pertes se produisant tout au long des chaînes d'approvisionnement, tant sur terre qu'en mer.⁸⁻¹¹

On estime que les granulés plastiques représentent 9 % des émissions de microplastiques dans l'UE, avec une tendance à la hausse entre 2016 et 2022.¹² Au niveau mondial, les granulés représentent respectivement 22 % et 39 % des rejets dans les océans et sur les terres.¹¹

Microplastiques primaires

- Les granulés, poudres et flocons sont des matières plastiques produites sous forme de microplastiques (< 5 mm).
- Ces microplastiques sont rejetés dans l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement : sur les sites de production, lors du stockage, de l'expédition, du transport et de la fabrication.
- Les rejets de microplastiques primaires sont généralisés, persistants et nocifs pour les écosystèmes et la faune sauvage, et entraînent des coûts socio-économiques importants.
- Les solutions clés incluent la prévention des rejets et des fuites grâce à des contrôles plus stricts en matière de maintenance et de transport, l'instauration d'obligations de déclaration et de nettoyage, ainsi que le renforcement des réglementations internationales tout au long de la chaîne d'approvisionnement des plastiques.
- international regulations across the plastics supply chain.

Crédit photo : Juan Baztan, photo prise en Galice, Espagne, après la pollution aux granulés plastiques du Toconao en Décembre 2023.

Définitions, fonctions, utilisation, quantités et voies de rejet dans l'environnement

Les microplastiques² sont rejetés dans l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie des plastiques, y compris lors de la production des

précurseurs des produits en plastique, tels que les granulés (également appelés « pellets » ou « nurdles »), qui servent de matière première à la fabrication de ces produits en plastique.

Outre les granulés (dont la taille est généralement comprise entre 3 et 5 mm), les polymères plastiques primaires peuvent être produits sous d'autres formes, telles que des films, des flocons et des poudres (d'un diamètre < 1 mm). Ils sont fabriqués à partir de monomères, qui sont les briques élémentaires des plastiques, ainsi que d'additifs et d'agents de transformation. Ils contiennent aussi des substances non intentionnellement ajoutées, notamment des sous-produits, des produits de dégradation et des contaminants.¹³ De plus, les granulés, poudres et flocons plastiques peuvent être issus de matériaux plastiques recyclés à partir de déchets plastiques. Tous les plastiques contiennent des substances chimiques, y compris des additifs et des substances non intentionnellement ajoutées.^{13,14} Toutefois, les granulés plastiques recyclés peuvent contenir des mélanges plus complexes de substances toxiques en raison de la nature hétérogène et très peu réglementée des flux de déchets plastiques, de la multiplicité des produits contenant des substances chimiques non déclarées ainsi que des sources de contamination.¹⁴

Les granulés plastiques se retrouvent fréquemment dans l'environnement à la suite de rejets sur les sites de production, lors des étapes de transformation, de stockage, de manutention, ainsi que pendant le transport terrestre et maritime. Ces rejets peuvent être récurrents ou ponctuels, comme dans le cas de rejets de grande ampleur. Les granulés peuvent s'accumuler dans les sols ou être transportés vers les ruisseaux et les rivières par le ruissellement de surface, pour finir par atteindre l'océan.¹⁵ Les rivières constituent une voie majeure de transfert des granulés vers les océans, et on observe une plus grande abondance de granulés sur les plages situées près des embouchures des rivières.¹⁶

Les milieux côtiers sont des sites importants d'accumulation de granulés, les sources étant généralement les installations portuaires, les zones urbaines et industrielles,¹⁸ ainsi que les rejets résultant d'incidents en mer. Les granulés peuvent également être présents dans des environnements côtiers préservés¹⁹ suite à leur transport dans l'environnement sur de longues distances par les courants océaniques et les vents, depuis les zones industrialisées, suite à des fuites de

granulés lors du transport maritime, ou d'une négligence dans la manutention des conteneurs, de pertes ou d'accidents de transport, ainsi que de catastrophes environnementales.²⁰

La catastrophe du *X-Press Pearl* au Sri Lanka (mai 2021) demeure à ce jour, le plus grand désastre lié au plastique dans l'histoire maritime, provoquée par un seul navire, avec le déversement de 12 000 tonnes de matières plastiques, dont environ 70 milliards de granulés plastiques.²¹ Ces derniers se sont accumulés sur les plages, entraînant des répercussions sociales, économiques et environnementales, incluant une dégradation de l'environnement et des coûts liés au nettoyage ou à la perte de services écosystémiques. Un autre déversement massif et significatif de granulés plastiques s'est produit dans les eaux européennes fin 2023. Le *Toconao*, un navire immatriculé au Libéria et affrété par la compagnie maritime *Maersk*, a perdu 1 000 sacs, contenant chacun 25 kg de granulés fabriqués par la société indienne *Coroplast*, à 80 km au large du Portugal ; ces granulés se sont échoués sur les côtes de plusieurs régions du Portugal, de l'Espagne et de la France.²¹⁻²³ Un autre porte-conteneurs, le *MSC Elsa 3*, a fait naufrage au large des côtes indiennes en 2025, polluant la zone avec des granulés plastiques.²⁴

Le caractère international de la production et du commerce des granulés rend nécessaire la mise en place de stratégies mondiales d'atténuation. L'Organisation maritime internationale (OMI), dans le cadre de l'annexe III de la convention MARPOL, a franchi une étape significative en classant les granulés comme matières dangereuses. Cela implique qu'ils sont désormais placés à des niveaux inférieurs sur les navires de fret afin de réduire les risques de perte. Cependant, cette recommandation législative ne concerne que le transport maritime et ne couvre pas l'ensemble des sources de granulés plastiques.

En raison de leur petite taille, les granulés peuvent être transportés par le vent et l'eau (rivières, océans) et se disperser sur des distances considérables et dans des zones géographiques éloignées. Par conséquent, en cas de rejet, il n'existe aucun moyen simple ni efficace d'éliminer la pollution causée par les granulés une fois dans l'environnement. La prévention est donc une action essentielle.

Impacts environnementaux et socio-économiques

Comme pour les autres plastiques, les granulés ont un caractère transfrontalier et sont persistants : ils subsistent dans l'environnement pendant de nombreuses années, se fragmentent au fil du temps en microplastiques et nanoplastiques de plus petite taille, et leur dégradation libère de multiples substances chimiques. Cette fragmentation est favorisée par les rayons ultraviolets, la chaleur, l'humidité et les micro-organismes, ainsi que par le vent et la houle. Les granulés plastiques vierges contiennent un certain nombre de substances chimiques potentiellement dangereuses, telles que des stabilisants UV,²¹ tandis que les granulés plastiques recyclés contiennent des centaines de substances chimiques supplémentaires, qui se sont adsorbées par le plastique au cours des phases d'utilisation et de gestion des déchets, notamment des pesticides, des produits pharmaceutiques et des polluants organiques persistants (POP) tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les polychlorobiphényles (PCB).¹⁴ De plus, les granulés adsorbent les contaminants environnementaux, agissant comme vecteurs de substances issues de l'agrochimie. Ils peuvent également accumuler des substances chimiques dangereuses provenant des eaux environnantes, à des concentrations qui peuvent, en l'espace de quelques jours, devenir supérieures de plusieurs ordres de grandeur à celles des eaux environnantes.²⁵ Un accident maritime peut concerner une cargaison composée à la fois de granulés plastiques et d'autres substances chimiques, ou être associé à un incendie, comme dans le cas de l'accident du *X-Pearl*. Cette co-occurrence peut entraîner une biodisponibilité accrue et une dispersion plus large d'autres substances par le biais des plastiques.

Les granulés plastiques peuvent facilement être confondus avec de la nourriture par les oiseaux et les organismes marins. L'ingestion de granulés plastiques par la faune sauvage est reconnue comme potentiellement nocive depuis plus de 50 ans, et une proportion substantielle de populations de poissons, de tortues et d'oiseaux marins ont été contaminées dans certaines régions.²⁶ L'ingestion de granulés peut entraîner des effets physiques et chimiques,²⁷ notamment des lésions du tube digestif et des perturbations du comportement alimentaire. Des impacts sur la biodiversité terrestre ont également été rapportés.²⁸ Certaines substances associées aux plastiques peuvent présenter une toxicité, notamment des

effets métaboliques, cancérigènes, des perturbations endocriniennes ou immunologiques.¹³ De plus, les granulés peuvent abriter des communautés microbiennes, notamment des agents pathogènes tels que *Vibrio* spp. et *E. coli*, des gènes de résistance aux antibiotiques et des espèces responsables de la prolifération d'algues.^{29,30}

En outre, les dommages peuvent également être évalués sous un angle socio-économique, par exemple par leurs répercussions sur les communautés de pêcheurs côtiers et les industries touristiques.^{31,32} Une évaluation des impacts des rejets de granulés au Sri Lanka a mis en évidence des conséquences directes majeures sur les écosystèmes côtiers sensibles, ainsi que sur les communautés et les économies locales. On estime que 20 000 familles de pêcheurs ont été touchées par les interdictions de pêche à la suite de l'accident du *X-Press Pearl*, avec peu d'indemnisation.³² Il a également été signalé que les pêcheurs et leurs familles ont souffert de stress psychologique dû à l'effondrement de leur secteur d'activité et à la perte de leurs revenus et de leur source principale de nourriture. Le nettoyage est une opération difficile, longue et coûteuse, qui se poursuit encore aujourd'hui au Sri Lanka. Les coûts estimés sont très élevés : la Cour suprême du Sri Lanka, appliquant le principe du pollueur-payeur (PPP), a ordonné aux propriétaires et aux agents locaux du *X-Press Pearl* de verser une indemnisation équivalente à un milliard de dollars pour couvrir les frais de nettoyage et les dommages subis.^{33,34} À la suite d'un autre rejet de granulés survenu à Durban, en Afrique du Sud, en 2017, le fabricant de plastique *Saudi Basic Industries Corporation* (SABIC) a aussi été soumis au principe du pollueur-payeur. Ce principe a également été appliqué à Hong Kong en 2012, après le rejet de 150 tonnes de granulés dans l'océan. La société propriétaire des granulés, *Sinopec Corp.*, a été condamnée à verser l'équivalent de 1,28 million de dollars pour contribuer aux efforts de nettoyage.³⁵

Les pertes de granulés constituent un risque majeur pour la résilience des écosystèmes marins et côtiers et entraînent des coûts socio-économiques importants.

Interventions possibles

La pollution par les granulés plastiques est un problème à la fois récurrent et ponctuel. Si les rejets ponctuels (comme celui du *X-Press Pearl*) retiennent davantage l'attention des médias, sont

plus faciles à mesurer et constituent des catastrophes maritimes d'envergure internationale, les fuites répétées de granulés (c'est-à-dire des quantités faibles mais constantes), quant à elles, se produisent quotidiennement et ont des conséquences tout aussi importantes. Des granulés sont perdus à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Le nettoyage est coûteux et difficile, et doit être effectué dans le respect de l'environnement.

Pour remédier à la perte de granulés plastiques, il convient de veiller à ce que le texte du traité prévoit des obligations, notamment

- respecter la hiérarchie des déchets et mettre la priorité sur la réduction de la production de plastiques vierges ;
- établir des obligations de transparence et de déclaration relatives à la production de granulés plastiques tout au long de leur cycle de vie (y compris des informations sur les volumes de polymères et de substances chimiques) ;
- exiger l'installation de dispositifs de rétention pour prévenir les pertes au sein des installations industrielles mettant en oeuvre des granulés ;
- imposer des obligations de nettoyage des granulés plastiques déversés via la responsabilité élargie des producteurs (REP) et des fonds dédiés, de préférence gérés par le producteur ou le transporteur ;
- établir des systèmes obligatoires de REP tout au long du cycle de vie des plastiques ;
- renforcer la sensibilisation et les exigences pour les travailleurs manipulant et transportant des granulés plastiques afin d'éviter tout rejet ;
- prendre en compte des granulés plastiques dans les listes du SH (Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises) ;
- harmoniser la législation existante en lien avec le traité mondial sur les plastiques, notamment en vertu des annexes III et V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Convention MARPOL),³¹ la Convention de Londres et son Protocole,³⁶ la réglementation des rejets de granulés, poudres et flocons industriels pendant le transport par l'OMI au titre du Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG),³⁷ ainsi que les stratégies et pratiques de manutention et de gestion applicables sur terre et en mer, décrites dans la norme PAS 510:2021.³⁸

Citation : Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2024), Granulés, poudres et flocons plastiques : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544611>

Auteurs : Bethanie Carney Almroth, Winnie Courtene-Jones, Hideshige Takada, Andy M. Booth, and Richard C. Thompson

Relecteurs : Susanne Brander, Florin-Constantin Mihai, Marie-France Dignac, Valentin Dettling, Trisia Farrelly, Sabine Rech

Traducteurs : Marie-France Dignac, Muriel Mercier-Bonin, Xavier Cousin, Stéphanie Reynaud

Références

1. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Commentaires sur l'Article 2: Définitions. (2025) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16760982>
2. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Lutter contre la pollution microplastique via le Traité mondial sur le plastique. (2024) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16364142>
3. Thompson, R. C. et al. Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned? (2024) DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adl2746>
4. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Les peintures : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. (2026). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544299>
5. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Les plastiques ajoutés intentionnellement dans les produits d'hygiène et de soins : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544650>

6. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. Les pneus : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. (2026). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544502>
7. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les microfibrilles issues des textiles : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. (2024). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544594>
8. Galgani, F. & Rangel-Buitrago, N. White tides: The plastic nurdles problem. *J. Hazard. Mater.* 470, 134250 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134250>
9. Fidra. How Do We Tackle Plastic Pollution from Global Pellet Loss? https://fidra.org.uk/wp-content/uploads/Fidra_SCS_Leaflet-2.pdf (2022).
10. Fidra & Reth!nk Plastic. Why Plastic Pellets Must Be Addressed in the Treaty. https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2024/11/Europe_Pellets_Primer_Final_v3.pdf (2024).
11. Earth Action. Leakage of microplastics into oceans and land. <https://www.e-a.earth/insights/primary-microplastics-into-the-oceans-and-the-land/> (2023).
12. EEA, E. E. A. Microplastic Releases to the Environment (Indicator). <https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/indicators/microplastic-releases-to-the-environment> (2025).
13. Wagner, M. et al. State of the Science on Plastic Chemicals - Identifying and Addressing Chemicals and Polymers of Concern. (2024) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10701706>
14. Carmona, E. et al. A dataset of organic pollutants identified and quantified in recycled polyethylene pellets. *Data Brief* 51, 109740 (2023). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109740>
15. Karlsson, T. M. et al. The unaccountability case of plastic pellet pollution. *Mar. Pollut. Bull.* 129, 52–60 (2018). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.01.041>
16. Kuriyama, Y. et al. Plastic pellets in the marine environment of Tokyo Bay and Sagami Bay. *Nippon Suisan Gakkaishi* 68, 164–171 (2002). DOI: <https://doi.org/10.2331/suisan.68.164>
17. Gündoğdu, S., Ayat, B., Aydoğan, B., Çevik, C. & Karaca, S. Hydrometeorological assessments of the transport of microplastic pellets in the Eastern Mediterranean. *Sci. Total Environ.* 823, 153676 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153676>
18. Ogata, Y. et al. International Pellet Watch: Global monitoring of persistent organic pollutants (POPs) in coastal waters. 1. Initial phase data on PCBs, DDTs, and HCHs. *Mar. Pollut. Bull.* 58, 1437–1446 (2009). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.06.014>
19. Heskett, M. et al. Measurement of persistent organic pollutants (POPs) in plastic resin pellets from remote islands: Toward establishment of background concentrations for International Pellet Watch. *Mar. Pollut. Bull.* 64, 445–448 (2012). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.11.004>
20. Saliba, M., Frantzi, S. & van Beukering, P. Shipping spills and plastic pollution: A review of maritime governance in the North Sea. *Mar. Pollut. Bull.* 181, 113939 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113939>
21. Morales-Caselles, C. et al. Integrated Chemical and Hazard Assessment of Plastic Pellets from the Toconao Spill (Galicia, Spain) Indicates Potential for Environmental Harm. *Environ. Sci. Technol.* 60, 6696–6706 (2026). DOI: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c16166>
22. Sewwandi, M., Hettithanthri, O., Egodage, S. M., Amarathunga, A. A. D. & Vithanage, M. Unprecedented marine microplastic contamination from the X-Press Pearl container vessel disaster. *Sci. Total Environ.* 828, 154374 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154374>
23. Sewwandi, M., Keerthanan, S., Perera, K. I. & Vithanage, M. Plastic Nurdles in Marine Environments Due to Accidental Spillage. in *Microplastics in the Ecosphere* 415–432 (John Wiley & Sons, Ltd, 2023). DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119879534.ch26>.

24. Fidra. Nurdle Spill Unfolding in Kerala, India Following Cargo Ship Sinking. <https://www.nurdlehunt.org.uk/news/nurdle-spill-unfolding-in-kerala-india-following-cargo-ship-sinking.html> (2025).
25. Yamashita, R. et al. Hazardous Chemicals in Plastics in Marine Environments: International Pellet Watch. in Hazardous Chemicals Associated with Plastics in the Marine Environment (eds Takada, H. & Karapanagioti, H. K.) 163–183 (Springer International Publishing, Cham, 2019). DOI: https://doi.org/10.1007/698_2018_299.
26. Tallec, K. et al. Development of knowledge on plastic pellets pollution response. Int. Oil Spill Conf. Proc. 2024, (2024). DOI: <https://doi.org/10.7901/2169-3358-2024.1.183>
27. Shigeishi, et. al. Effects of microplastics in the stomachs of seabird chicks: an experiment using pellets with and without chemical additives. Press (2024). DOI: <https://doi.org/10.2326/osj.24.129>
28. Daghighi, et al. The forgotten impacts of plastic contamination on terrestrial micro- and mesofauna: A call for research. Environ. Res. 231, 116227 (2023). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116227>
29. Junaid, M., Siddiqui, J. A., Sadaf, M., Liu, S. & Wang, J. Enrichment and dissemination of bacterial pathogens by microplastics in the aquatic environment. Sci. Total Environ. 830, 154720 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154720>
30. Stevenson, E. M., Buckling, A., Cole, M., Lindeque, P. K. & Murray, A. K. Selection for antimicrobial resistance in the plastisphere. Sci. Total Environ. 908, 168234 (2024). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168234>
31. IMO. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL). [https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-\(marpol\).aspx](https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx).
32. Partow, H., Lacroix, C., Floch, S. L. & Alcaro, L. X-PRESS PEARL MARITIME DISASTER SRILANKA. UN Environ. Advis. Mission. <https://wedocs.unep.org/items/ec6659e1-f5a1-444b-bb3d-e7fd407849b0> (2021).
33. Bellezoni, R. A., Meng, F., He, P. & Seto, K.C. Understanding and conceptualizing how urban green and blue infrastructure affects the food, water, and energy nexus: A synthesis of the literature. J. Clean. Prod. 289, 125825 (2021). DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125825>
34. Rodrigo & Handunnetti, D. Sri Lanka Supreme Court orders \$1 bn payment in X Press Pearl marine disaster. Conservation news <https://news.mongabay.com/2025/07/sri-lanka-supreme-court-orders-1-bn-payment-in-x-press-pearl-marine-disaster/> (2025).
35. Caliendo, Heather. First-hand account of the Hong Kong plastic pellets clean up. Plastics Today <https://www.plasticstoday.com/plastics-processing/first-hand-account-of-the-hong-kong-plastic-pellets-clean-up> (2012).
36. IMO. The London Convention and Protocol. <https://www.imo.org/en/knowledgecentre/conferencesmeetings/pages/london-convention-protocol.aspx> (2006).
37. IMO. The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. <https://www.imo.org/en/ourwork/safety/pages/dangerousgoods-default.aspx> (nd).
38. BSI Knowledge. PAS 510:2021 - Plastic pellets, flakes and powders. Handling and management throughout the supply chain to prevent their leakage to the environment. Specification. <https://knowledge.bsigroup.com/products/plastic-pellets-flakes-and-powders-handling-and-management-throughout-the-supply-chain-to-prevent-their-leakage-to-the-environment-specification> (2021).